

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI TRANSPORT VAZIRLIGI
TOSHKENT DAVLAT TRANSPORT UNIVERSITETI**

**“TURKIY DAVLATLARNING O‘ZARO MANFAATLI
INTEGRATSIYASI – BARQAROR TARAQQIYOT
KAFOLATI”**

II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

MATERIALLARI TO‘PLAMI

Toshkent, 2025-yil 2-3-may

INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI TRANSPORT VAZIRLIGI
TOSHKENT DAVLAT TRANSPORT UNIVERSITETI**

**“TURKIY DAVLATLARNING O‘ZARO MANFAATLI
INTEGRATSIYASI – BARQAROR TARAQQIYOT
KAFOLATI”**

II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

MATERIALLARI TO‘PLAMI

Toshkent, 2025-yil 2-3-may

Toshkent 2025

UDK:

**“Turkiy davlatlarning o‘zaro manfaatli integratsiyasi – barqaror taraqqiyot
kafolati” II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya to‘plami**

“Turkiy davlatlarning o‘zaro manfaatli integratsiyasi – barqaror taraqqiyot kafolati” II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya to‘plamida jami 94 ta ilmiy maqola kiritilgan bo‘lib, mazkur maqolalar Turkiy davlatlar o‘rtasidagi iqtisod, siyosat, madaniyat, turizm sohalaridagi hamkorlik va imkoniyatlar, Barqaror kelajak uchun suv resurslarini boshqarishda iqlim o‘zgarishining roli, o‘rta asr Markaziy Osiyo allomalari ilmiy merosining uchinchi renessans poydevorini barpo etishdagi ahamiyati, Turkiy davlatlarda transport, muxandislik kommunikatsiyalari, energetika, logistika, turizm sohalaridagi integratsiya jarayonlari, Turkiy davlatlar o‘rtasidagi raqamli transformatsiya, fan, ta‘lim va innovatsion rivojlanish istiqbollari kabi yo‘nalishlarni ilmiy jihatdan ochib berilishiga qaratilgan. To‘plamda o‘zbek, rus, ozarbayjon, ingliz tillarida tayyorlangan maqolalar mavjud. Ushbu konferensiya to‘plamidan transport, iqtisodiyot, falsafa, pedagogika va tarix yo‘nalishidagi tadqiqotchilar keng foydalanishi mumkin.

Mas‘ul muharrir: Ramatov Jumaniyoz Sultonovich

Muharrir: Baratov Rashit O‘sarovich

Tahrir hay‘ati:

Matkarimova J.D.	Sultanov S.S.
Salimov B.L.	Nazarova N.J.
Rajabov H.I.	Jumaniyazova N.S.
Umarova R.Sh.	Abdullayev B.B.
Baratov R.O‘.	Valiyev L.A.
Xaydarov A.	Burgutxonov S.
Jumaniyozov B.	Mamadaliyeva T.
Erniyozov U.K.	Kushakov F.A.
Abdukarimova G.B.	

“Turkiy davlatlarning o‘zaro manfaatli integratsiyasi – barqaror taraqqiyot kafolati” II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrda “2025-yilda xalqaro va respublika miqyosida o‘tkaziladigan ilmiy va ilmiy-texnik tadbirlar rejalarini tasdiqlash to‘g‘risida”gi 490-son buyrug‘i hamda Toshkent davlat transport universiteti rektorining 2025-yil 23-aprelda 108-U sonli buyrug‘i asosida tashkil etildi

TURKIY TILLAR OILASIDA O‘RTA TIL MUAMMOSI

RAFIYEVA RUXSHONA TO‘LQINOVNA

TDTTrU “Iqtisodiyot” fakulteti 1-kurs talabasi

Annotatsiya: Mazkur maqolada turkiy tillar ichida o‘rta til, ya’ni umumiy tushuniladigan til borasidagi fikrlar bayon etildi. Ba’zi turkiy tillarning fonetik, morfologik va leksik tomondan o‘xshash va farqli jihatlari o‘rganildi. O‘rta tilni tanlash va yaratishdagi qiyinchiliklar ko‘rib chiqildi hamda ularga ehtimoliy echimlar taklif etildi Turkiy xalqlarning o‘zaro aloqalarini mustahkamlash va madaniy birlikni saqlash uchun umumiy tilning ahamiyati ta’kidlandi.

Kalit so‘zlar: turkiy tillar, o‘rta til tushunchasi, fonetika, turlanish, tuslanish,

Аннотация: В данной статье изложены мнения о языке-посреднике, то есть общем для понимания языке среди тюркских языков. Были изучены фонетические, морфологические и лексические сходства и различия некоторых тюркских языков. Рассмотрены трудности при выборе и создании среднего языка, а также предложены возможные решения. Подчеркнута важность общего языка для укрепления взаимосвязей тюркских народов и сохранения культурного единства.

Ключевые слова: тюркские языки, понятие среднего языка, фонетика, склонение, спряжение.

Abstract: This article presents opinions on the intermediate language, that is, a commonly understood language among Turkic languages. The phonetic, morphological, and lexical similarities and differences of some Turkic languages were studied. The difficulties in selecting and creating a common language were examined, and possible solutions were proposed. The importance of a shared language for strengthening the connections between Turkic peoples and preserving cultural unity was emphasized.

Keywords: turkic languages, the concept of an intermediate language, phonetics, declension, conjugation.

KIRISH: Turkiy tillar oilasiga kiruvchi tillar dunyoning turli hududlarida istiqomat qiluvchi millionlab insonlarning muloqot vositasi hisoblanadi. Bu tillar sirasiga Sibirdan Bolqon yarimoroligacha bo‘lgan hududda tarqalgan o‘zbek, uyg‘ur, qozoq, qirg‘iz, qoraqalpoq, saxa (yoqut), tuva, xakas, oltoy, karagas, shor, turkman, ozarbayjon, turk, gagauz, tatar, boshqird, chuvash, qo‘miq, no‘g‘ay, qorachoybolqor, tofalar, chuvash kabi 25 dan ortiq tilni kiritishimiz mumkin. Ammo bulardan turk, ozarbayjon, turkman, qozoq, qirg‘iz, tatar, o‘zbek va uyg‘ur tillari vakillari bilan “ham tilimiz, ham dilimiz yaqin”dir. Bu tillar tarixan umumiy ildizga ega bo‘lishsa-da, vaqt o‘tishi bilan ular turli siyosiy, geografik va madaniy omillar ta’sirida sezilarli darajada farqlanib ketgan. Shu sababli turkiy xalqlar uchun yagona, barchamiz uchun tushunarli, turkiy xalqlar o‘rtasidagi birdamlikni mustahkamlaydigan “o‘rta til” yaratish masalasi dolzarb muammolardan biri bo‘lib qolmoqda, zero “turk” atamasining o‘zi “uyushgan”, “birlashgan” ma’nolarini anglatadi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: Turkiy tillarning har biri o‘ziga xos fonetik, grammatik va leksik xususiyatlarga ega. Bu esa bir tilda umumlashishni bir muncha murakkablashtiradi.

Turkiy tillar guruhiga mansub tillar fonetikasi quyidagi tafovutlarga ega:

a) Turkiy tillardagi **sh** tovushi qozoq tilida **s** tarzida talaffuz qilinsa, qozoq tilidagi **sh** tovushi turkiy tillardagi **ch** tovushiga to‘g‘ri keladi: bosh – bas, tosh – tas, ash – as; ash – och, ish – ich, kesh – kech.

b) So‘z boshidagi hamma **y** tovushlari qozoq tilida - **j**: yil – jil, yoz – jaz.

c) Qozoq tilida ikki unli orasidagi barcha **tor k** tovushlari **g** bilan almashinadi: ekin – egin, kerak – gerek.

d) Ikki unli orasida qo'llaniladigan **q** tovushi **g'** bilan almashinib qo'llanadi: chiquv – shig'uv, chiqmoqchiman – shig'amin.

e) Qirg'iz tilida esa birinchi bo'g'indagi **o** va **o'** keyingi bo'g'indagi **a** ni **o** ga, **i** ni **u** ga aylantiradi: bolso – bo'lsa, bolbodu – bo'lmadi.

f) Qirg'iz tilida tarkibida **g'** tovushi bo'lgan harfli birikmalar so'zdagi yondosh tovushga bog'liq bo'lgan holda o'zgara oladi: too – tog', sooliq – sog'liq; buuday – bug'doy, tuura – to'g'ri; uul – o'g'il, suuq – sovuq.

g) Boshqa turkiy tillardagi **o'** tovushi tatar tilida **u** tarzida aytiladi: un – o'n, yuq – yo'q, durt – to'rt.

h) Turkiy tillardagi **u** tovushi tatar tilida - **o'**: qo'sh – qush, to'r – turmoq.

i) Ko'pchilik turkiy tillarda **b** tovushi bilan boshlanadigan so'zlar tatar tilida **m** undoshi orqali beriladi: muyin – bo'yin.

j) Tatar tilida ikki unli orasidagi **p** undoshi **b** tovushiga aylanadi: yabish – yopishmoq, tibish – tepishmoq.

k) Ikki unli o'rtasidagi **k** tovushi **g** ga, **q** esa **g'** ga o'tadi: sigiz – sakkiz; tug'iz – to'qqiz, chig'ar – chiqarmoq.

l) Asl turkiy so'zlardagi **j** tovushi tatar tilida **ch** tarzida aytiladi: kilechek – kelajak, alichi – oluvchi.

m) O'zbek tilida, boshqa turkiy tillardan farqli o'laroq, **a** tovushi **o** tarzida aytiladi: ata – ota, ay – oy.

Kelishiklar	O'zbek tili	Turk tili	Qozoq tili	Tatar tili	Uyg'ur tili	Turkman tili	Qirg'iz tili
Bosh	ot	at	ат [at]	Ат [at]	ئات ['at]	at	ат [at]
Qaratqich	otning	atın	аттың [attıñ]	Атның [atnyñ]	ئاتنىڭ ['atning]	atyň	аттын [attın]
Jo'nalish	otga	ata	атқа [atqa]	атка [atka]	ئاتقا ['atqa]	atyna	атка [atka]
Tushum	otni	ati	атты [atti]	атны [atny]	ئاتتى ['atni]	aty	атты [atti]
O'rin-payt	otda	ata	атқа [atqa]	атка [atka]	ئاتتا ['atta]	atda	атда [atda]
Chiqish	otdan	attan	аттан [attan]	аттан [attan]	ئاتتىن ['attin]	atdan	аттан [attan]

Ushbu jadval orqali turkiy tillardagi turlanishlarning farqlarni tahlil qilishimiz mumkin. Ko'rinib turibdiki, turkiy tillar kelishiklari deyarli bir xil, faqatgina talaffuz jihatdan biroz farqlanadi. Bundan tashqari, turkiy tillar yozuvlariga ham e'tibor qaratishimiz joiz. Ko'rishimiz mumkinki, turkiy tillar yozuvlari bir-biridan farqli. Xitoyda yashovchi uyg'urlar XI asrdan beri arab alifbosi asosidagi yozuvdan foydalanishsa, turk tili esa 1929-yilda lotin alifbosi asosidagi yozuvga o'tgan. SSSR parchalangandan so'ng 1991-yilda Turkmanistonda, 1993-yilda O'zbekistonda lotin yozuviga asoslangan alifbo joriy etish haqida qaror qabul qilindi. Qozoq, qirg'iz va tatar tillarida esa kirill alifbosi saqlanib qolgan.

Endi esa turkiy tillardagi fe'llarning tuslanishiga ahamiyat beramiz:

Tillar	Fe'lnin g infinitiv shakli	I shaxs birlik	II shaxs birlik	III shaxs birlik	I shaxs ko'plik	II shaxs ko'plik	III shaxs ko'plik
O'zbek tili	kelmoq	keldim	kelding	keldi	keldik	keldingiz	keldilar
Turk tili	gelmek	geldim	geldin	geldi	geldik	geldin	geldiler
Qozoq tili	келу [kelw]	келдим [keldim]	келдің [keldiñ]	келді [keldi]	келдік [keldik]	келдің [keldiñ]	келді [keldi]
Tatar tili	килергә [kilergä]	килдем [kildem]	килдең [kildeñ]	килде [kilde]	килдек [kildek]	килдегез [kildegez]	килделәр [kildelär]
Uyg'ur tili	كەل [kelw]	كەلدىم [keldim]	كەلدىڭ [keldin g]	كەلدى [keldi]	كەلدىق [kelduq]	كەلدىڭ [kelding]	كەلدى [keldi]
Turkman tili	gelmek	geldim	geldiñ	geldi	geldik	geldiñ	geldiler
Qirg'iz tili	келүү [kelüü]	келдим [keldim]	келдин [keldiñ]	келди [keldi]	келдик [keldik]	келдин [keldiñ]	келишти [kelišti]

Demak, turkiy tillardagi fe'llar tuslanishi ham o'xshash. Buni fe'llarga qo'shilgan suffikslardan bilib olishimiz mumkin. Bir farq ko'zga tashlanadiki, u ham bo'lsa turk, qozoq, uyg'ur, turkman va qirg'iz tillarida II shaxs; qozoq, uyg'ur tillarida esa III shaxs birlik va ko'plik farqlanmasligidir.

Turkiy tillar umumiy lug'at tarkibiga ega bo'lsa ham, geografik, tarixiy va madaniy ta'sirlar natijasida sezilarli leksik farqlar paydo bo'lgan. Biroq, asosiy so'z boyligi va grammatik tuzilishlar o'xshashligi sababli turkiy xalqlar o'zaro tushunish imkoniyatiga ega:

O'zbek tili	Turk tili	Qozoq tili	Tatar tili	Uyg'ur tili	Turkman tili	Qirg'iz tili
tuya	eve	түйе [tüye]	доя [döä]	تۈگە [tuge]	düye	төө [töö]
mushuk	keci	мысық [mısıq]	мәче [mäče]	مۈشۈك [myshyk]	pişik	мышык [mıshık]
it	köpek	ит [ıt]	эт [ét]	ئىت [it]	it	ит [it]
sher	aslan	арыстан [aristan]	арыслан [aryslan]	شەر [shir]	arслан	арстан [arstan]

Turkiy tillar orasida yagona o'rta til bo'lishi mumkinmi yoki har bir xalq o'z tilini alohida rivojlantirishi kerakmi? Bu masala bo'yicha turli yondashuvlar mavjud. Ulardan birinchisi umumiy o'rta til tanlash g'oyasidir. Ammo aynan qaysi til? Turk tili eng ko'p so'zlashuvchiga ega bo'lsa-da, Markaziy Osiyoda tushunilishi qiyin. Qozoq va qirg'iz tillari esa qadimgi turkiy tilga yaqinroq bo'lsa ham, leksik jihatdan ba'zi turkiy xalqlarga tushunarsizroq. O'zbek tili grammatik jihatdan eng sodda va ko'plab turkiy xalqlarga tushunarli bo'lishiga qaramay, har bir xalq o'z ona tilini ustun qo'yadi va uni umumiy til sifatida ilgari suradi. Shunday ekan, bu g'oyani amalga tatbiq etish anchayin murakkab. Turkiy tillarning o'zaro tushunishini kuchaytirish ham yondashuvlardan biri hisoblanadi. Buning uchun turkiy xalqlar bir-birining tillarini o'rganishi yoki lug'at birliklarini uyg'unlashtirishi talab etiladi.

XULOSA: Turkiy xalqlar orasidagi madaniy va iqtisodiy aloqalar kuchaygani sari o'zaro tushunarli til yaratish yoki mavjud tillarni uyg'unlashtirish muammosi dolzarb bo'lib bormoqda. Shu bois biz turkiylar ushbu masalaga jiddiy yondashib, bir-birimizning tilimizni o'rganishimiz

va yangi avlod uchun umumiy turkiy terminlar yaratishimiz kerak. Qolaversa, yozuv tizimlarimizni yaqinlashtirishimiz orqali ham o‘zaro tushunishimizni engillashtirishimiz mumkin. Bu borada millatimizning taraqqiyparvar qahramonlaridan biri Xolid Said ham jon kuydirgan. U ham turkiy tilli xalqlar o‘rtasida umumiy alifbo bilan birga “barcha turkiylar bir-birini tushunishi uchun umumiy adabiy til bo‘lishi kerak” dagan g‘oyani ilgari surgan va umumturkiy adabiy tilini yaratish zarurligini qayd etgan. Xolid Said turkiy tilli xalqlarning irsiy qarindoshligini, umumiy madaniyat va etnografiyaga ega ekanligini ilmiy dalillar bilan isbotlab, mushtarak turk alifbosi bilan birga mushtarak adabiy tilni qurultoy darajasida muhokama mavzusiga aylantirish tashabbusini ko‘tarib chiqqan.

REFERENCES:

1. Alijonov, M. (24.06.2023 r.). Turkiy tilli xalqlar o‘rtasida umumiy alifbo va adabiy til yaratish g‘oyasi bilan chiqqan jadid. oyina.uz.
2. N.A., Baskakov. (1969). Vvedeniye v izucheniye tyurskix yazikov. Moskva: "Visshaya shkola".
3. Rafiyev, A. (2004). Turkiy tillarning qiyosiy-tarixiy grammatikasi. Toshkent: Toshkent.
4. uz.m.wikipedia.org. Turkiy tillar
5. Abduraxmanova X. K., Nalibayeva Z. O., Nazarova N. J. R. Ijtimoiy taraqqiyotga erishishda ta’lim mazmunini takomillashtirish //Academic research in educational sciences. – 2022. – T. 3. – №. 5. – C. 1364-1370.